

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 3

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Асрор ҚАЮМОВ ЎЗБЕКЛАРНИНГ ОИЛА ШАЖАРАЛАРИДА ГЕНЕАЛОГИК ЎЗЛИКЛАР.....	4
2. Рашидов Асомиддин Зайниддинович МОДА ФЕНОМЕНИ: ТАРИХИ ВА РИВОЖИГА ДОИР АКТУАЛ ТАМОЙИЛЛАР.....	9
3. Лизахан УРАЗМБЕТОВА, Гулбаҳар БЕКНИЯЗОВА ДРАМАТИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАЛАР ҮСТИНДЕ ИСЛЕЎ.....	15
4. Зарипова Марғуба Абидовна, Хаитова Зилола Патхуллаевна ЗАМОНАВИЙ ЛИБОС ДИЗАЙНИ СОҲАСИ РИВОЖИДА КОНЦЕПТУАЛ МОДА ТЕНДЕНЦИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	19
5. Pirnazarov Saubet Maxsetbayevich, Ayapov Salamat Baxievich JIRAWSHILIQ KÓRKEM ÓNERI – BIR AKTYOR TEATRI MISALINDA.....	26
6. Robiya Rizayeva AKTYORLIK SAN’ATIDA GRIMNING BADIY AHAMIYATI.....	30
7. Nazira PRIMBETOVA, Manzura ALEKKEVA QUWIRSHAQ TEATRINIŇ JASLARDIŇ TÀRBIYASINA TÀSIRI.....	34
8. Dilnavoz SATTOROVA SA’DIY XORAZMIY LIRIK ASARLARI KO‘CHIRILGAN MANBALARINING ILMIY TAVSIFI.....	40

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Pirnazarov Saubet Maxsetbayevich

Berdaq atındağı Qaraqalpaq
mámleketlik universiteti oqitio‘shisi,

Ayapov Salamat Baxievich

Berdaq atındağı Qaraqalpaq
mámleketlik universiteti kafedrası baslıǵı

JIRAWSHILIQ KÓRKEM ÓNERI – BIR AKTYOR TEATRI MISALINDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7482997>

ANNOTATSIYA

Bul maqalada Qaraqalpaq milliy teatrında jirawshiliq óneriniń payda bolıwi hám jirawshiliq óneriniń – bir aktyor teatri kriteriyasına toliq juwap beretuǵınlıǵı haqqında sóz baradı. Milliy teatrımızdıń, milliy qádirayatlarımızdıń bu`gingi ku`nge shekem jetip keliwinde jirawshiliq hám jiraw ábabı Qobızdıń tutqan ornı jóninde sóz baradı.

Gilt sóz: Jiraw, teatr, jır, dástan, aktyor, bir aktyor teatri, saxna, milliy, pyesa.

Пирназаров Саубет Махсетбаевич

Преподаватель

Каракалпакского государственного
университета имени Бердака,

Аяпов Саламат Бахиевич

Заведующая кафедрой

Каракалпакского государственного
университета имени Бердака

ТВОРЧЕСТВО ЖИРОВСКОГО - КАК ПРИМЕР ТЕАТРА ОДНОГО АКТЕРА

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о зарождении ломбардного искусства в Каракалпакском национальном театре и о том, что ломбардное искусство полностью соответствует критериям театра одного актера. В развитии нашего национального театра и национальных ценностей и по сей день говорится о роли хранения и орудия хранения - Кобыза.

Ключевые слова: Жырау, театр, жыр, эпопея, актер, сцена, театр одного актера, народный, спектакль.

Pirnazarov Saubet Maxsetbayevich

Teacher of Karakalpak State
University named after Berdak,

Ayapov Salamat Baxievich

Head of the Department of
Karakalpak State University named after Berdak

THE ART STUDIES OF JIRAWING- ONE ACTOR INSTANCE OF THEATRE

ANNOTATION

This article talks about the emergence of the art of pawning in the Karakalpak National Theater and the fact that the art of pawning fully meets the criteria of a one-actor theater. In the development of our national theater and national values to this day, it is said about the role of bailment and the instrument of bailment, Qobyz.

Key words: Jiraw, theater, jir, epic, actor, one-actor theater, stage, national, play.

Teatr kórkem óneriniń túrleri kóp. Bular – drama teatri, opera, balet, muzikalı drama, muzikalı komediya, operetta, jas tamashagóyler teatri, quwırshaq teatri, radio teatri, televiziyalıq teatr, estrada teatri, maydan teatri bolıp tabıladı. Teatr dóretpeleriniń janları drama, tragediya, komediya. Biraq teatr baǵdarınıń túrlerine qaray olar kóbeyip ketedi. Mısalı, fars, tragikomediya, xronika, myuzikl, tariyxıy drama, ertek-pyesa, folklor-etnografik tamasha, saxnalıq házil sıyaqlı janlar bar.

«Eger de eki adam sóylesip, úshinshi adam onı tıńlasa - buniń ózi teatr» degen edi Polsha aktyorı Gustav Xoloubek. Dúnyadaǵı barlıq xalıqlar hám milletler sıyaqlı qaraqalpaq xalqınıń da ásirler dawamında qalıplesip, áwladtan-áwladqa ótip kiyatırǵan dástúrleri hám úrp-ádetleri, toy merekelerdi ótkeriw dástúrlerinde, qız-jigitler aytıslarında, balalar oınlarında elementleri saqlanıp, bay milliy-materiallıq miyraslar ornında óziniń óshpeytuǵın ızlerin qaldırǵan.

Dástan qaraqalpaq xalqınıń keń tarqalǵan hám iri janrlarınıń biri bolıp tabıladı. Dástan quramalı kórkem óner shıǵarması bolıp, onıń dástan bolıwı ushın kórkem ádebiyatqa baylanıslı tekst, qosıq, muzıka, ayılǵan sóz jolı kerek, sol sebepli dástan atqarıwshısı – baqsı-shayır (jıraw, baqsı) bir waqıtıń ózinde shayır-improvizator gúrrińshi, shayır, dawısqa iye bolǵan qosıqshı, sheber sazende hám málim dárejede aktyorlıq sheberliginen xabarı bar bolǵan artist bolıp tabıladı. Sebebi ol óziniń talantı menen tıńlawshını tań qaldırıp, oǵan zawıq baǵıshlaydı.

Dástanlardı atqarıwshılar bul jıraw hám baqsılar esaplanadı. Baqsı, jırawlar atqarıwları «**Bir aktyor teatri**» dep de ataladı. Baqsı hám jırawlar - terme, qosıq hám dástanlardı saqlawshı, áwladtan-áwladqa jetkeziwshı artist. Onıń shireli dawısı, duwtarınan taralǵan nama insan kewilin eriksiz tolıqlantıradı.

XXI ásir elimizde alıp barılıp atırǵan keń kólemdegi reformalardıń qatarında mádeniyat hám kórkem óner tarawına qaratilıp atırǵan ayırıqsha kóz qarasar búgingi iskusstva tarawındaǵı xızmetkerlerdi júdá quwandırǵanı sózsiz. Búgingi kúnde mámleketimizde ósip kiyatırǵan jas áwlad sana-seziminde Watan súyiwshilik tuyǵısın qalıplestiriwde teatrdıń tutqan ornı ayırıqsha.

“**Bir aktyor teatri**” janrınıń payda bolıwına kelsek, bir aktyor teatri "Shaqrıq" – degen mánisti ańlatadı, Dnepr qalasındaǵı Ukraina akademiyalıq teatrinde birinshi márte qoyıladı hám teatrdıń tiykarın salıwshı, Ukraina xalıq artisti Mixailo Melnik boladı. 2012-jıl noyabr ayında Ukraina Mádeniyat ministriginiń buyırǵı menen teatrga akademiyalıq dárejesi beriledi [8].

Janr kesh payda boldı desek qátelespeymiz, sebebi Janrdıń payda bolıwında basqa da boljawlar bar, atap aytqanda Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institutı Nókis filiali professorı, ustaz N.Ańsatbaevtıń “Teatr hám aktyor” kitabında: «Toy-merekelerde dáslep qosıqlar aytqan, soń xalıqtıń dástangá “ót” degen tilekleri menen bir dástandı baslap, tań atqansha aytıp aqırına jetken, xalıq dástandı dıqqat penen gá jılap, gá kúlip ráhátlenip tıńlaǵan. Usılardı bir aktyor teatri (Teatr odnogo aktyora) dewge boladı» [3, 19-20] mine usılayınsha jırawlardı bir aktyor teatrina teńeydi, ırasında da bir aktyor teatri aktyorınan talap etilgen bir qansha funkciyalar,

elementler bir qansha obrazlardıń bir jıraw tárepinen ashıp beriliwi – bul da bir aktyor teatrı demekdur.

Bir aktyor teatrı janrında islewshi aktyor kóp qırlı bolıwı talap etiledi, sebebi oynalıp atırǵan spektaklde bir qansha obrazdıń bir aktyor tárepinen ashıp beriliwi aktyordan bir qansha mashaqattı talap etedi. Bul baǵdar aktyorlarınıń basqa aktyorlardan ayırmashılıǵı – ózi aktyor, ózi rejissyor (Kóbinese ózi bul wazıypanı atqaradı) basqa rejissyor tárepinen de ámelge asırılıwı da múmkin), ózi muzıkant, ózi bezewshi, ózi grimyor hám taǵı kóplegen wazıypalardı atqarıwı múmkin. Teatrda bir spektakldi ashıp beriw ushın kóplegen teatr aktyorlarınan paydalanıladı, al bir aktyor teatrında bolsa kóplegen obrazlar bir personaj tárepinen ashıp beriledi. Mısal iretinde “Alpamis” muzikalı dramasını alıp qarayıq, Berdaq atındaǵı qaraqalpaq mámleketlik muzikalı teatr jámááti 2005-jılı N.Ańsatbaevtıń rejissyorlıǵında saxnalastırılǵan Alpamis spektaklinde 157 aktyor bas roller hám massalıq rollerde, bir spektakldiń teatr saxnasında jariq kóriwinde qatnasqan bolsa, bulardıń barlıǵın bir ǵana jıraw atqarıp beredi. Mámleketimiz óziniń ǵárezsizligine erisken kúnlerden baslap ruwxıy miyrasımızdı úyreniwge bolǵan itibar júdá kúsheydi ásirde bunda awızeki mádeniyattıń búgingi kúнге jetip keliwinde xalıq jırshılarınıń eń eski zamanlardan kiyatırǵan birinshi túri bolǵan jırawlardıń ornı júdá úlken. Jırawshılıq tariyxınan aytatuǵın bolsaq, X ásirde Qorqıt ata tárepinen Ğobiz oylap tabılǵan bolsa, jırawshılıq XIV ásirge kelip qalıplesedi.

Qaraqalpaq xalqında jıraw úlken áhmiyetke iye bolǵan olar xalıq penen birge bolıp er jigittiń watandı qorǵaw jolında islegen islerin kórkem sóz benen táriplegen. Olardıń shertetuǵın asbabıw qobız, ol eń eski muzıka asbablardıń biri, jırlaytuǵın repertuarı kóbinese batırılıq haqqında dástanlar, tariyxıy jırlar hám tolǵawlar-termeler boladı. Tariyxıy jırlar Qaraqalpaq awızeki ádebiyatında jırawlardıń uzaq jıllar dawamında óz repertuarlarında jırlawı, qayta islewi arqalı janr bolıp qalıplesken. Qaraqalpaq xalıq jırshılarınıń barlıq repertuarlarında tariyxıy jır gezlesedi. Jırawlar tariyxıy jırlardı hár qıylı jırlaǵan, xalıqtıń basınan ótken awır tariyxıy waqıyalarǵa quralǵanı ushın tariyxıy jır dep atalǵan. Jırawlar repertuarınan “Ormambet biydin’ tolǵ’awı” “Posqan el” “Shejire” “Aydos baba” tariyxıy jırları orın alǵan. Xalıqtıń awır tariyxıy jaǵdayın súwretlegen shayırlardıń kópshiligi ózi dóretket jırdı xalıq arasında jırlap júrgen bular jıraw jırshı qusaǵan qosıqshı hám qıssaxanlardı payda etken. Qaraqalpaq jırawshılıq óneri baqsılarǵa qıssaxanlar hám shayırlaǵa qaraǵanda burın payda bolıp onıń rawajlanıwı Soppaslı Sıpıra jıraw atı menen baylanısadı. Bul haqqında iskusstvo ilimleriniń kandidadı T.Adambaeva tárepinen 1991-jılı “Qaraqalpaqstan” baspasınan basılıp shıqqan “Jıraw namaları” miynetiniń 4-5-betlerinde sóz etiledi. Ilimiy ádebiyatqa Soppaslı Sıpıra jırawdıń atın birinshi bolıp kirgizgen belgili Qazaq xalıq alımı, ádebiyatshı, etnograf, muzıka izertlewshisi Shoxan Waliyxanov boldı.

Ol “Sıpıra jıraw Toxtamıs xannıń eń abıroylı keńesgóyleriniń biri bolıp, ol noǵaylı dáwiriniń kóp ǵana epikalıq jırların atqaratuǵın edi”-dep kórsetedi. Bul óner sonnan baslap xalıq penen birge ásirler dawamında ómir súrip kiyatır. Xalıq jırshılarınıń shákirt tayarlaw jolları hár túrli bolıp sonıń ishinde jırawlardıń shákirt tayarlaw jolları bir qansha ayırmashılıqqa iye. Óziniń izinen shákirt qaldırıw jırawlarǵa dástúr bolǵan. Jırawlar shákirtine dástanlardı birden úyretpegen, shákirt ustazınıń izine erip onıń xızmetin qılıp, el aralap jırlaǵanda aytqan sózlerin tuńlap ishinen qaytalap ózine tájriybe toplap, Ustazı bul óner shákirtiniń ózinde payda bolaman degenshe dástanlardı tolıq yad aldırıp keyin óz aldına jıraw qılıp shıǵarǵan.

Soppaslı sıpıra jıraw, Múyten jıraw, Asan Qayǵı, Dospanbet jırawlar tiykarın salıp bergen bolsa, XVII ásirde Jiyen jıraw, Shanxay jıraw, XIX ásirde Nurabulla jıraw, XX ásirde Erpolat, Jannazar, Qurbanbay, Ógiz jıraw, Asqar jıraw, Qiyas jıraw, hám Esemurat jırawlar, XX ásirde ekinshi yarımınan Jumabay Bazarov, Shamurat Bekmuratov, Jaqsılıq Sırımbetovlar atqarǵan, al búgingi kúnde Baqbergen Sırımbetov, Baxtiyar Esemuratov, Jánibek Piyazov, bul taraw rawajlanıwında shákirtler tayarlap, úlken-úlken arenalarǵa shıǵarıp kelmekte. Usılar tiykarında Qaraqalpaqstanda “**Bir aktyor teatrı**” janrın rawajlandırıw zárurligi kelip shıqpaqta.

Qaraqalpaq iskusstvasında teatr janrları atamaları kesh kirip kelgen bolıwı múmkin, biraq teatr tanıwshı alımlardıń izertlep payda etip atırǵan janrlarınıń elementleri qaraqalpaq salt-dástúrlerinde de kóplep ushırasıp turadı. Bizniń xalıqtıń toy-merekelerinde, úrip-ádetlerinde, hám basqa da folklorlıq shıǵarmalarında teatrniń elementleri ushırasıwı múmkin hám terminniń ózi kesh payda bolǵanlıǵın

esapqa alıp, máseleniń ekinshi tárepine real kóz benen qaramay hámme isti jıraw-baqsılarǵa taslap qoyǵanıımız qáte bolatuǵın shıǵar, biz bir zattı tán alıwımız kerek, bizde bir aktyor teatri joqarı dárejede qalıplespen, teatrlardıń repertuarlar tariyxı menen tanısıp shıqqanıımızda da “Bir aktyor teatri” janrında qoyılǵan yáki háwesekke islengen spektakldi ushıratpaymız.

Teatr rejissyorları hám aktyorları dúnya júzindegi millionlap shıǵarmalar menen jaqınnan tanısıp shıqqanlıǵın, “Bir aktyor teatri” degen janrdıń bar ekenligi mennen qalaberse, teatr tarawında xızmet etip atırǵan bir qansha ustaz hám mamlardan da jaqsı bilse kerek. Ózbekstan mámleketlik kórkem óner hám mádeniyat institutında oqip júrgen gezlerim “Shıraq” atlı spektakldi kórip, ózimde kóplegen sorawlar payda etti. Sol instituttıń saxna háreketi oqıtıwshısı Raxim Pirmatovtıń atqarǵan rólleri júda quwandırdı, bir saat dawamında bir aktyordıń tariyxıy tulǵanı jarıtıp beriwinde ne degen qıyınshılıq hám ruwhiy hám fizikalıq háreketlerdiń izbe-izligi tamashagóydi ózine tartadı.

“Bir aktyor teatri” janrı bolajaq aktyordı hár tárepleme rawajlandıradı hám aktyorda ózine degen isenimdi elede kúsheytedi. Usı principler tiykarında Ana watanımızda jańa áwladlar kamalǵa jetedi. Isenemiz jaslarımız usınday ullı ata babalarımızdıń izinen barıp, óz jolın tawıp, aydın keleshekke qaray qáddin tik tutup baraberedi. Qaraqalpaq xalqında bunday ruwxıy miyrasımızdı rawajlandırıwǵa óz úlesin qosqan jırawlarımız hámde aktyorlarımız júda kóp. Olardıń islegen iygili islerin xalıq hesh qashan umıtpaydı, hámıyshe elimiz ardaǵında. Búgingi kún jasları ata-babalarımızdan qalǵan bul miyrastı elede tereńnen úyrenip jańa janrlar payda etiw arqalı keleshek áwladqa jetkerip beriwine biz isenemiz.

Paydalanǵan ádebiyatlar

1. Adambaeva T. Jıraw namaları. – No‘kis: Qaraqalpaqstan, 1991.
2. Allambergenov K. «Qorqıt ata kitabı» ha‘m Qaraqalpaq Qaharmanlıq da‘stanları. – No‘kis, 1994.
3. Ańsatbaev N. Teatr hám aktyor. – Tashkent: Navruz, 2020.
4. Ayımbetov Q. Xalıq danalıǵı. – No‘kis: Qaraqalpaqstan, 1968.
5. Bayandiev T., Sayfullaev B. Qaraqalpaq saxnasınıń Berdaq shayı. – Tashkent: Navruz, 2014.
6. Tursınov B. Dramaturgiya ha‘m teatrimızdin‘ ma‘seleleri. – No‘kis: Qaraqalpaqstan. 1988.
7. Tursunov T. Saxna hám zaman. – Tashkent: Jańa ásir áwladı, 2007. – 404 b.
8. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Крик_\(театр\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Крик_(театр))

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 3 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.